

TA'LIMDA ARTPEDAGOGIKANING O`RNI VA MOHIYATI

Axror-Murod Irodabegim

O'zDSMI San'atshunoslik fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388446>

Annotatsiya. Mazkur maqolada artpedagogika tushunchasi va ta'lim sohasida uning vujudga kelish va rivojlanish sharoitlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: artpedagogika, namuna, ta'lim tendentsiyalari, ta'lim texnologiyalari, metod.

Аннотация. В данной статье описывается понятие артпедагогики и условия ее возникновения и развития в сфере образования.

Ключевые слова: артпедагогика, модель, образовательные тенденции, образовательные технологии, метод.

Abstract. This article describes the concept of art pedagogy and the conditions of its emergence and development in the field of education.

Key words: art pedagogy, model, educational trends, educational technologies, method.

Kasbiy pedagogik muammolarni hal qilish uchun badiiy faoliyatni jalb qilishning tabiati va mexanizmlarini belgilaydigan bilim sohasini aniqlash uchun hali ham aniq atama mavjud emas. So'nggi o'n yil ichida mahalliy pedagogika fani ta'lim muammolarini optimal hal qilish uchun san'atdan foydalanadigan amaliy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini eng munosib tarzda aks ettiruvchi atamani faol ravishda qidirmoqda. Shu bilan birga, ta'lim sharoitida san'at va badiiy faoliyatning inson taraqqiyotiga ta'sirining tabiati, qonuniyatlari, tamoyillari, mexanizmlarini o'rganadigan ilmiy yo'nalish shakllanmoqda. "Artpedagogika" deb nomlanayotgan yo'nalish fanlararo, amaliyotga yo'naltirilgan xarakterga ega bo'lib, zamonaviy gumanitar bilimlarga xos bo'lgan bilimlarni integratsiyalashuv tendentsiyasini to'liq aks ettiradi.

Bugungi kunda shakllanayotgan artpedagogikaning mohiyati mualliflar tomonidan nihoyatda xilma-xil talqin qilinadi, bu esa ko'pincha ilmiy va amaliy faoliyatning turli sohalari mazmuni va funksiyalarining noaniqliklarga, ma'no o'zgarishiga, chalkashliklarga olib keladi. Shu bilan birga, izlanishlar ta'lim kontekstiga ma'lum bir integratsiyalashgan kontseptsiyani joriy etishning zarurligini aniq ko'rsatmoqda, inson bilimini kasbiy ongda aks ettirishga va ilmiy hamda amaliy faoliyatda kamida uchta soha - pedagogika, psixologiya va san'atning sintezini birlashtirishga imkon beradi.

Psixologlar va o'qituvchilar tomonidan "san'at" - ya'ni "art" elementini qo'llashda ma'lum bir metaforik tuyg'u mavjudligining sababi, bu holda san'at

ularning faoliyatining bevosita maqsadi emas, balki faqat professional muammolarni hal qilish vositasiga aylanadi.

Talabalarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning samarali vositalarini tanlash muammosining dolzarbligi, birinchi navbatda, ta'lim va ijodiy faoliyatni faollashtirish yo'llarini izlash bilan bog'liq. Zamonaviy ta'lim strategiyasi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan har bir talabaga o'z ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish imkoniyatini yaratishga qaratilgan[1].

Musiqqa sohasiga qaratilgan oliy kasbiy ta'lim muassasalarida shaxsning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish mavzusi dolzarbdir. Mazkur ta'lim muassasalari bitiruvchilari oldida voqelikni badiiy aks ettirish, voqeyliklar bilan ishlash, yangi obrazlar yaratish, shaxsning estetik, musiqiy va ijodiy rivojlanishini ta'minlovchi ma'naviy-madaniy muhitni tashkil etish kabi maqsadli vazifalar borligini ta'kidlash lizom.

Zamonaviy artpedagogika inson faoliyatining ikki sohasida - nazariyot va amaliyotda amalga oshiriladi. Artpedagogika pedagogik texnologiya sifatida bir qator xususiyatlarga javob berishi kerak - u o'quv amaliyotida aniq maqsad va vazifalarga ega, mashg'ulotlarni o'tkazish tamoyillari, talabalar bilan ishlash usullari va uslubari, baholashning o'ziga xos xususiyatlari va undan foydalanish vazifalari bilan farqlanadi.

Artpedagogika tushunchasining paydo bo'lishi XX-asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. Jan-Jak Russo birinchilardan bo'lib bolani tushunish uchun uning o'yinini tomosha qilish kerakligini aytdi. Biroq, artpedagogika usuli sifatida o'yin 1920 yildan ancha keyinroq qo'llanila boshlandi.

Artpedagogikaning maqsadi - san'atdan vositasida o'quvchilarning bilim o'zlashtirish jarayonini faollashtirish, ijodiy tasavvur va hissiy xotirani rivojlantirish, bolalarning ichki dunyosining ma'naviy-axloqiy holatini uyg'unlashtirish va ularning ijtimoiylashuvi, milliy va jahon san'ati bilan tanishish, san'at va madaniyatning qadriyat ma'nolariga muhabbatni rivojlantirish. , ularning ma'naviy-axloqiy an'analari, mahalliy rangtasvir, haykaltaroshlik, musiqa, adabiyot, teatr, xoreografiya, musiqiy asarlar muhrlangan moddiy madaniyatni anglashga yordam berishdan iborat.

Artpedagogikaning vazifalari:

madaniyatshunoslik (shaxsning qadriyatlar tizimi sifatida madaniyat bilan ob'ektiv aloqasi, badiiy madaniyatni o'zlashtirish asosida insonning ijodkor sifatida rivojlanishi bilan belgilanadi);

– tarbiyaviy (shaxsni rivojlantirishga va uning san'at orqali voqelikni bilishiga qaratilgan; san'at sohasidagi bilimlarni va badiiy-ijodiy faoliyatda amaliy ko'nikmalarni egallashni ta'minlaydi);

– ta'limiy (shaxsning axloqiy, estetik, kommunikativ jihatlarini shakllantiradi; san'at yordamida uning ijtimoiy-madaniy moslashuviga yordam beradi);

Artpedagogikaning bir qancha vazifalari mavjud:

– o'zingiz uchun qo'ygan tadqiqot muammosini aniq tushunish (tadqiqot mavzusi va muammosi nima),

– aniq maqsadni belgilash (tadqiqotchi tadqiqot faoliyati natijasida nimani olishni xohlaydi),

– tadqiqotchining artpedagogik mashqlar va topshiriqlar orqali eksperimentator tomonidan tashkil etilgan talabalar uchun shaxsiy faoliyat muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning chuqur psixologik-pedagogik tahliliy faoliyatiga tayyorligi;

Asosan, san'at va madaniyat fakultetlari o'qituvchilari va talabalari ushbu muammolarni hal qilish bilan shug'ullanadilar, lekin ular ko'pincha qiyinchiliklarga duch kelishining sababi, buning uchun ular didaktika, san'at psixologiyasi va shu kabi sohalarda malakalari yetarli bo'lishi talab etiladi.

San'at o'zining murakkab tashkil etilgan jismoniy-ruhiy-ma'naviy tabiati bilan shaxsga har tomonlama ta'sir qilishining ob'ektiv imkoniyati artpedagogika g'oyalarini rivojlantirish istiqbollari va dolzarbligidan dalolat beradi, zamonaviy ta'limni insonparvarlashtirish yo'lida bu muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Nasritdinova, Madina (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODEL. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 199-204.

2. Медведева, Левченко и др. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании // Электронная библиотека МГППУ. Дата обращения: 30 октября 2016. Архивировано 31 октября 2016 года.

3. ↑ Донская Т. К. Артпедагогика в современной образовательной парадигме // Наука. Искусство. Культура. — 2013. Дата обращения: 30 октября 2016. Архивировано 31 октября 2016 года.

4. Сергеева Наталья Юрьевна. Содержание понятия «Артпедагогика» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2008. — № 1.
5. Насритдинова, М. (2023). Artpedagogik Yondashuv Asosida Bolajak Musiqa Ta'limi Oqituvchilarining Ijodkorlik Qobiliyatlarini Rivojlantirishning Didaktik Ta'minoti. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(4), 241-246.
6. Nasritdinova, M. (2023). METHODS OF DIRECTING FUTURE MUSIC TEACHERS TO THE PROFESSION THROUGH THE DEVELOPMENT OF THEIR ARTISTIC AND CREATIVE COMPETENCE ON THE BASIS OF THE ARTPEDAGOGICAL APPROACH. Science and innovation, 2(B5), 325-329.

